

Criterios para la actualización de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Mario Alberto Salinas Sáenz

Abril de 2026

Resumen:

El presente análisis examina las deficiencias y el rezago de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA) de México frente a los estándares contemporáneos del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia constitucional reciente en temas ambientales. Se contrasta el diseño jurídico actual de la ley con el Amparo en Revisión 54/2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Se identifican rezagos en materia de participación ciudadana, legitimación limitada al entorno adyacente, sesgos económicos en los mecanismos de reparación y compensación, así como la falta de medidas cautelares efectivas ante emergencias climáticas.

Palabras clave: Responsabilidad ambiental, derechos humanos, justicia climática, SCJN, Corte IDH, Acuerdo de Escazú, reparación integral.

Introducción.

En México se cuenta con un marco jurídico de derechos humanos integrados desde el marco constitucional y convencional, el cual se ha de interpretar bajo el principio pro persona. La SCJN, hace más de diez años consolidó este enfoque al reconocer que los derechos humanos de la Constitución y de los tratados forman un parámetro de control, que debe aplicarse favoreciendo la protección más amplia (Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN], 2013).

En el Amparo en Revisión 54/2021 la SCJN integra al derecho internacional criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentando el antecedente de la materia ambiental para asentar como obligatorio el cumplimiento de los criterios de esta en las autoridades administrativas ambientales. En ella se refiere a la opinión de cumplimiento 35/17 como criterio de interpretación, además de adoptar conceptos desarrollados por otros tribunales hispanoamericanos como los de entorno adyacente, área de influencia, principios de prevención y precaución y asocia la legitimación con servicios ambientales afectados, afirmando además que la ausencia de prueba científica concluyente no puede operar para negar beneficios o servicios ambientales (SCJN, 2022).

De esta manera, resulta consecuente la aplicación obligatoria de lo expuesto en la OC-32/2025, que desarrolla obligaciones estatales sustantivas y procedimentales frente a la emergencia climática y la articulación del ambiente y calentamiento global con derechos fundamentales (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2025). Así como también se ha de robustecer la responsabilidad mexicana para incrementar el cumplimiento práctico al Acuerdo de París, relativo a la adopción de medidas climáticas, incluyendo la conservación y aumento de sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero

(Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París [CMA], 2024). Por otro lado, se han de considerar las decisiones relevantes como el resultado del primer balance mundial (CMA), que incorpora expresamente el derecho a un ambiente “limpio, saludable y sostenible” y orienta la transición energética, incluida la reducción de metano y de subsidios ineficientes a combustibles fósiles (CMA, 2024).

Adicionalmente, tampoco se ha de dejar de lado estándares interamericanos complementarios como la Resolución 3/2021 de la CIDH sobre emergencia climática y obligaciones interamericanas, que enfatiza derechos de acceso, justicia climática, deberes de debida diligencia y obligaciones en relación con emisiones de gases de efecto invernadero (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2021). También buscar un eficiente cumplimiento al Acuerdo de Escazú al integrar la máxima publicidad, acceso sin interés especial, justicia ambiental y protección de personas defensoras (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2022).

Así como tampoco estándares universales recientes como los adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas entre los que se reconoce el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible, vinculándolo con vida, salud, nivel de vida adecuado y con derechos de acceso a información, participación y recurso efectivo (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2021).

A partir de todos los anteriores una legislación marco de responsabilidad ambiental debiera de actualizarse bajo las consideraciones anteriores. Así, si bien la LFRA integra su objeto de manera compatible con el derecho humano al medio ambiente sano, deja los elementos anteriores fuera de su estructura.

Por último, se hace referencia a la omisión de dejar de lado la responsabilidad de las autoridades ambientales y sólo atiende a los efectos de los daños en lugar de atender la prevención de las propias consecuencias de las acciones que afecten el ambiente. Es decir, se deja fuera la responsabilidad por omisiones o negligencias en la obligación estatal al ejercer actividades de prevención y de precaución.

Incluso, de manera explícita se excluyen aquellos daños ambientales ocasionados en acciones autorizadas. Pasando por alto que no toda autorización implica compatibilidad con derechos humanos. Lo que la SCJN ha advertido, precisamente, que la existencia de autorizaciones no garantiza el más alto estándar de protección si el análisis fue fragmentado o insuficiente, vulnerando prevención y precaución (SCJN, 2021).

Participación ciudadana.

El enfoque contemporáneo de derechos humanos en materia ambiental y climática es procesal. Por lo que, sin información oportuna, participación ciudadana y justicia efectiva, el derecho sustantivo se encuentra transgredido. Sirve de sustento normativo el Acuerdo de Escazú el cual exige máxima publicidad y acceso a información ambiental sin necesidad de interés especial o justificación, y garantiza justicia ambiental para impugnar decisiones u omisiones que afecten o puedan afectar al ambiente (CEPAL, 2022).

La CIDH, en su Resolución 3/2021, recomienda garantizar acceso a justicia climática, judicial o administrativa, eliminar barreras y asegurar asistencia técnica y jurídica gratuita,

como parte de una respuesta de derechos humanos a la emergencia climática (CIDH, 2021).

En el sistema universal, la Resolución A/HRC/RES/48/13 vincula el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible con el ejercicio de los derechos de buscar, recibir y difundir información, participar en decisiones ambientales y contar con recurso efectivo (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2021).

Ante lo anterior, la LFRA actual incorpora la publicidad de sentencias y convenios del procedimiento judicial (art. 44), además de publicar información del Fondo conforme a la legislación de transparencia. No obstante, no reconoce un derecho procesal público con el cual se pueda acceder a la información judicial donde se podrían observar las actividades denunciadas, resultados de dictámenes y propuestas de reparación, con especial consideración para comunidades y pueblos particularmente afectados. Con lo que se omite garantizar la implementación de medidas de transparencia para conocer y ser partícipe de procesos ambientales.

Legitimación.

El artículo 28 de la LFRA reconoce interés legítimo a: (i) personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño; (ii) asociaciones sin fines de lucro que actúen en representación de algún habitante (con requisito de 3 años de constitución); y (iii) autoridades (Federación vía procuraduría; procuradurías locales).

Los anteriores se quedan cortos frente al antecedente jurisdiccional del AR 54/2021, en el cual la SCJN adopta la teoría del “entorno adyacente” para legitimación en la promoción de asuntos ambientales, afirmando que quien habita o utiliza el área de influencia del ecosistema es beneficiario de sus servicios ambientales y está legitimado; además, aclara que no se limita a vecindad inmediata, sino a donde impactan los beneficios del ecosistema (Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN], 2022).

La propia SCJN enlaza servicios ecosistémicos y prueba bajo precaución. Bajo esta premisa considera que la ausencia de pruebas científicas exactas no puede ser motivo para negar servicios ambientales o su repercusión en una comunidad. (SCJN, 2022). Así, la LFRA se rezaga al limitar la legitimación a “comunidad adyacente” pues este tiende a vecindad próxima, sin incorporar áreas de influencia funcional de los servicios ambientales afectados.

La OC-32/2025 refuerza, además, la exigencia de acceso a justicia y legitimación activa efectiva en contexto de emergencia climática, lo que vuelve difícil justificar un diseño que excluye, por ejemplo, a quienes sufren afectación climática/desplazamiento o a defensores ambientales que buscan cesación temprana de riesgos (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2025).

Por lo que, a fin de incorporar criterios climáticos, las repercusiones consecuentes de gases y compuestos de efectos invernadero, habrían de ser sujetas a demanda por parte de todos aquellos que se consideren afectados a fin de que se tomen medidas tanto de adaptación como de prevención de los riesgos del incremento de emisiones de efecto invernadero a la atmósfera.

Daño ambiental y derechos a vida, salud e integridad.

Aunque la LFRA reconoce que el daño ambiental es independiente del daño patrimonial, evita hacer una conexión entre los daños ambientales frente los derechos a la vida, la salud e integridad.

El Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/RES/48/13) afirma que la protección ambiental y de ecosistemas contribuye al disfrute de derechos (vida, salud, nivel de vida adecuado, agua/saneamiento, participación cultural) y reconoce que el cambio climático y la degradación ambiental interfieren con el disfrute efectivo de derechos (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2021). Mientras que la Asamblea General de Naciones Unidas reafirma que los daños ambientales tienen repercusiones negativas directas e indirectas sobre derechos humanos y que los derechos de información, participación y de recurso efectivo son fundamentales para proteger un ambiente sano (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2022).

Por otro lado, la CIDH a través de la OC-32/2025 conceptualiza el derecho a un clima sano como un derecho con dimensión colectiva e individual, cuyo incumplimiento genera responsabilidad estatal y exige remedios que beneficien simultáneamente a la humanidad presente y futura. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2025).

En la LFRA, en cambio, si bien dentro del objeto de esta refiere a derechos fundamentales, en su contenido evitar exponer medidas en ese sentido tendientes a reconocer la salvaguarda de aquellos derechos fundamentales de manera directa al sancionar los riesgos y daños ambientales. Por lo que se habría de considerar no solo la dimensión de incumplimiento normativo ambiental sino las repercusiones en los derechos humanos que se consideran como parte de una vida digna que incluyen la salud, la cultura, libre esparcimiento, acceso a alimentos locales y fácil acceso a agua potable de calidad. Es decir, no basta el cumplimiento rígido normativo sino que las actividades denunciadas no sean obstáculos a estos derechos humanos.

Reparación y compensación.

La LFRA ordena como regla la restitución al “estado base” (art. 13) y prevé compensación “por excepción” (art. 14), con criterio de equivalencia recurso-recurso o servicio-servicio (art. 39). Sin embargo, aparecen déficits relevantes desde derechos humanos.

El artículo 14 admite autorizaciones *ex post* condicionadas a compensación, lo que puede permitir que daños estructurales, incluidos los relativos a carbono o absorción, se traduzcan en ajustes administrativos y no en prohibición o reversión. Mientras el diverso 40 ordena optar por la alternativa “menos onerosa” para el responsable si produce “los mismos resultados”, introduciendo un sesgo económico en el corazón de la reparación.

Así, a partir de la opinión OC-32/2025 y del sistema universal, la reparación debe diseñarse como componente del recurso efectivo y de la garantía de no repetición, especialmente cuando está comprometida la integridad ecológica o climática. En la lógica del derecho a un clima sano, reparar consecuencias debe beneficiar simultáneamente a generaciones presentes y futuras. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2025, párr. 302).

Además, estas consecuencias no debieran limitarse a realizar actividades intercambiables de las dañadas sino en mantener los servicios ambientales que en el sistema ecológico dañado fueron afectados. Así, no necesariamente los mismos elementos naturales sino considerar las afectaciones de los beneficios ecológicos que se dejaron de obtener para considerar cómo habrían de ser restituidos en la misma medida en que se encontraban antes del daño.

En ese sentido, en la CMA se exigen transiciones y reducciones de emisiones. Por tanto, las compensaciones equivalentes que no aseguren integridad climática pueden convertirse en una forma de pagar por contaminar o en sustituciones de baja calidad ambiental (Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París [CMA], 2024). Por lo que se requiere actualizar para considerar que, para la una autorización de actividades posteriores al daño, así como las medidas de reparación, consideren los efectos en las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

Prueba, causalidad y medidas cautelares.

La LFRA reconoce el uso de fotos, imágenes satelitales y técnica o ciencia para probar estado base, daño y nexos causales. Sin embargo, establece que tales medios “constituirán indicios” salvo que el código procesal otorgue mayor valor, y además exige que el nexo causal “debe probarse” en juicio.

En daños climáticos y acumulativos, el problema no es la inexistencia de evidencia, sino que la evidencia es frecuentemente probabilística, modelada y distribuida, como ocurre con la atribución de emisiones, los escenarios o los análisis de contribución. Penalizar esa evidencia tratándola sólo como “indicio” y exigiendo causalidad robusta con estándares rígidos podría dejar de lado una adecuada protección ambiental.

La SCJN, en el Amparo en revisión 54/2021, sostiene que los servicios ambientales “se definen y miden” mediante pruebas científicas no exactas, por lo que el análisis debe regirse por precaución: la ausencia de prueba científica puntual no puede impedir reconocer servicios o beneficios (Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN], 2022).

La OC-32/2025 incorpora la necesidad de ajustes probatorios y de aplicación del principio *pro actione* en el acceso a la justicia climática, y desarrolla la dimensión probatoria como componente de efectividad del proceso (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2025).

En medidas cautelares, la LFRA no configura un catálogo amplio de medidas idóneas para suspender emisiones, paralizar actividades con riesgo grave ni ordenar planes inmediatos de mitigación, proteger sumideros, o adoptar medidas urgentes para comunidades, personas defensoras o grupos en situación de vulnerabilidad. Ese vacío entra en colisión con la lógica del recurso efectivo del sistema universal e interamericano (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2021).

Autoridades administrativas.

En México, el control de convencionalidad se concibe como obligación para jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, dentro del marco de sus competencias,

y se articula con el control difuso de constitucionalidad (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2011).

La LFRA, pese a referir tratados en sus definiciones y reglas de aplicabilidad y pese a mencionar que se aplicarán definiciones y formas de reparación también a la interpretación en amparo, no construye una regla expresa que obligue a las autoridades ambientales a revisar materialmente autorizaciones frente al estándar interamericano de prevención y precaución. Además, actualmente permite que la autorización administrativa opere como presunción concluyente de no daño cuando existe afectación o riesgo grave a derechos.

Las autoridades ambientales encargadas de autorizar proyectos que afecten ecosistemas habrían de ser responsables si sus autorizaciones incumplen parámetros internacionales, resultan inadecuadas u omiten prevenir la generación de daños ambientales. Por tanto, habrían de incluirse las sanciones a aquellas autoridades que negligentemente autoricen proyectos que repercutan negativamente en el medio ambiente.

Conclusión.

La estructura actual de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental resulta insuficiente para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano bajo los estándares internacionales y constitucionales contemporáneos. Al mantener un enfoque predominantemente restrictivo en la legitimación y centrarse en mecanismos de compensación con sesgos económicos, la ley se aleja de los principios de precaución, prevención y justicia climática establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, resulta necesaria una actualización legislativa que la armonice con el bloque de constitucionalidad y convencionalidad que hemos referido.

Referencias

Asamblea General de las Naciones Unidas. (2022). *El derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible (A/76/L.75)*. Naciones Unidas.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2022). *Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (LC/PUB.2018/8/Rev.1)*. Naciones Unidas.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2021). *Resolución 3/2021: Emergencia climática: Alcance y obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos*. Organización de los Estados Americanos.

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París. (2024). *Informe de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París sobre su quinto período de sesiones, celebrado en los Emiratos Árabes Unidos del 30 de noviembre al 13 de diciembre de 2023. Adición. Segunda parte: Medidas adoptadas*

por la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París en su quinto período de sesiones (FCCC/PA/CMA/2023/16/Add.1). Naciones Unidas.

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2021). *El derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible (A/HRC/RES/48/13)*. Naciones Unidas.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2025). *Opinión Consultiva OC-32/25*.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2011). *Expediente varios 912/2010*.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2013). *Contradicción de tesis 293/2011*.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2022). *Amparo en revisión 54/2021*.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (s. f.). *Sentencias relevantes en materia de derechos humanos: DESCAs*.